

**БАНК ҚОНУНЧИЛИГИГА ОИД ҲУҚУҚБУЗАРЛИКНИНГ
НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ**

Мустанов Илхом Абдивалижонович

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада банк қонунчилигига оид ҳуқуқбузарликнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари тадқиқ этилган. Банк қонунчилигига оид ҳуқуқбузарликнинг назарий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: интизом, банк тизими, мажбурият, ҳуқуқбузарликлар, жавобгарлик, молиявий жавобгарлик, юридик жавобгарлик.

Ўзбекистон Республикаси банк қонунчилигининг вазифаси – иқтисодиётимиз устуни бўлган банклар ва улар билан узвий алоқадор бўлган банк мижозлари томонидан йўл қуйилиши мумкин бўлган қонунбузилиши ҳолатларини чеклашдан иборатдир. Банклар ҳамда банк мижозлари бўлган юридик ва жисмоний шахслар томонидан қонун ҳужжатлари қоидаларининг ижро этилмаслигини, мажбуриятларнинг ўз вақтида бажарилмаслигини, қонун нормаларининг бузилишларини олдини олиш боғлиқ муносабатлар тартибга солинади.

Аввало эътибор қаратишимиз лозим бўлган масал бу юридик жавобгарлик масаладир. Қайд этиш лозимки, умуман фанда ягона жавобгарлик тушунчаси мавжуд эмас. Файласуфлар жавобгарлик деганда шахснинг жамият ёки бошқа шахслар олдидаги бурчли эканлигини назарда тутадилар. Юридик жавобгарлик масалалари ҳуқуқнинг умумий назарияси ва ҳуқуқнинг махсус тармоқларига бағишланган адабиётларда ёритилган.

Бир гуруҳ олимлар шундай фикр берадилар: "... юридик жавобгарлик - бу юридик норма санкциясида кўзда тутилган шахсий, ташкилий ёки мулкый

характердаги чекловлар шаклида ифодаланувчи давлат мажбурлов чораларининг ҳуқуқбузарга нисбатан қўлланилишидир” [1]. “Юридик жавобгарлик деб ҳуқуқбузарликни содир этган шахсга процессуал тартибда қонунда белгиланган мажбурлов чораларини қўллашдир” [2].

А.Б.Венгеров юридик жавобгарлик - бу жамиятнинг ҳуқуқий тизимини таъминловчи давлат мажбурлови шаклларида бири эканлигини таъкидлаб, унга шундай таъриф беради: “Юридик жавобгарлик - давлат органлари томонидан қонунда белгиланган тартибда ҳуқуқбузарга нисбатан унинг учун нохуш бўлган оқибатларни назарда тутувчи таъсир этиш чораларидир” [3].

З.М.Исломовнинг фикрича, “... юридик жавобгарлик - бу содир қилинган ҳуқуқбузарлик учун шахснинг давлат-ҳокимий характердаги муайян чекловларни ўташ мажбуриятидир” [4].

Х.Т.Одилқориев ҳам юридик жавобгарликни икки хил, яъни ижобий ва ретроспектив маънода тушунади. Ижобий маънодаги жавобгарлик – масъулиятлиликдир, яъни шахснинг жамиятдаги ўз ўрнини, ижтимоий тараққиётдаги ролини ва жамият ишларидаги ўзининг иштирокини чуқур англаб ҳаракат қилишидир [5].

Банк қонунчилигининг бузилишида банклар ва уларнинг мижозлари бўлган юридик ва жисмоний шахслар ўртасида ўзаро шартномавий муносабатларда юридик жавобгарликнинг асоси бўлиб ҳуқуқбузарлик, аниқроқ қилиб айтганда контрагент олдидаги мажбуриятларни бажармаганлик ёки керакли тарзда бажармаганлик учун жавобгарлик шартнома бўйича жавобгарлик масалалари қуйидаги ҳолатларда вужудга келади:

- валюта операцияларини амалга оширишда асоссиз рад этиш;
- банк томонидан кўрсатилган хизматлар учун ҳақни ўз вақтида тўламаслик;
- нақд пул ҳамда нақд пулсиз ҳисоб-китоб қоидаларининг бузилиши;

- мажбуриятларни бажариш муддатларининг бузилиши ва бошқа ҳолатлар бўйича хўжалик мажбуриятларининг бажарилмаганлиги натижасида келиб чиқади.

Тадбиркорлик фаолиятини юритиш тартибини бузиш шартномадан ташқари жавобгарлик хизмат қилади. Бундай ҳолатларда қуйидагича жавобгарликлар қўлланилиши мумкин:

- молиявий жарималарни қўллаш;
- тадбиркорлик фаолияти субъектлари фаолиятини тўхтатиб қўйиш;
- тадбиркорлик фаолияти субъектлари фаолиятини тугатиш.

Ҳуқуқшунос олим В.К.Мамутовнинг таъкидлашича, банк қонунчилигини банклар ва хўжалик юритувчи субъектлари томонидан бузилиши юзасидан келиб чиқадиган жавобгарлик моддий жавобгарлик тушунчаси билан чегараланиб қолмасдан, балки янада бойроқ ва кенгроқ тушунчани англатади, чунки ҳуқуқбузарнинг мулкидан қисман маҳрум этиш (неустойка, жарима пеня ундириш, зарарни қоплаш) билан бир қаторда, тадбиркорнинг субъект сифатидаги ҳуқуқларини чеклайди: лицензиянинг амал қилишини тўхтатиб туриш ёки бекор қилиш, банк ҳисоб варақлари бўйича операцияларни тўхтатиб туриш, банкнинг муайян хизмат лицензисини олиб қўйиш, қимматли қоғозлар чиқаришни тақиқлаш ва бошқа ҳолатларни келтириб чиқаради [6]. Бу ҳолатлар эса банк фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, банк ўзининг мижозлари олдидаги ва кредиторлари олдидаги мажбуриятларини бажара олмаслигини келтириб чиқариши мумкин.

Бироқ, ҳуқуқбузарликнинг салбий оқибатлари моддий кўринишдаги жавобгарликни келтириб чиқаради, масалан, муайян хизмат кўрсатиш билан шуғулланиш ҳуқуқининг чекланганлиги банклар, кредит ҳамда уларнинг мижозлари ҳисобланиш тадбиркорлик фаолияти субъектларининг шубҳасиз даромадларининг қисқаришига олиб келади. Ҳудди шу фикрни В. Шенбина ҳам қўллаб-қувватлайди. Унинг таъкидлашича, хўжалик юритувчи субъектлар

жавобгарлик юзасидан моддий кўринишда йўқотишлар каби салбий оқибатларни бошдан кечирадилар[7].

Юридик адабиётларда банк қонунчилигини бузганлик учун юридик санкция тушунчаси ҳамда ушбу тушунчанинг жавобгарлик тушунчаси билан ўзаро алоқадорлиги тўғрисида ягона қарашлар мавжуд эмас.

Бошқаларга қараганда кўпроқ эътирофга сазовор бўлган фикр мавжуд – “Бу банк қонунчилигини бузганлик учун жавобгарлик деганда қонун ёки шартнома нормаларида назарда тутилган салбий оқибатларни бошдан кечириш ҳисобланади” деган фикрини ҳам назариячи олимлар илгари суришади. Буни тушунишда жавобгарлик чораси сифатида санкция, банклар ва уларнинг мижозлари ҳисобланмиш фуқаролар ҳамда тадбиркорлик фаолияти субъектларига нисбатан мажбурий ҳуқуқий таъсир кўрсатиш чоралари каби жавобгарликлар қўлланилиши билан боғлиқ бўлган чоралар назарда тутилади.

Э.Хожиевнинг таъкидлашича, ўзининг иқтисодий моҳиятига кўра банк ҳуқуқий муносабатларида қўлланиладиган жавобгарлик чоралари ҳам молиявий, ҳам иқтисодий санкция сифатида тавсифланишимиз мумкин. Шу билан бирга, улар қонун ҳужжатларида назарда тутилган давлат мажбурлов чоралари ҳисобланади, яъни юридик характерга эга бўлади. Ушбу санкцияларнинг молиявий моҳияти шундан иборатки, мазкур санкциялар қўлланилганда банклар ва уларнинг мижозларига нисбатан қўлланилган санкциялар одатда пул кўринишида бўлади. Мазкур санкцияларнинг иқтисодий мазмуни хўжалик муносабатлари иштирокчиларининг иқтисодий манфаатларига таъсир ўтказишдан иборат.

Банк қонунчилигига доир нормалар бузилганда, зарарни қоплаш сифатидаги жавобгарлик ҳам белгиланиши мумкин. Бошқа томондан, зарарни қоплаш каби молиявий санкциялар тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш тизимида назарда тутилган иқтисодий ҳуқуқ ва манфаатларни ҳимоя қилишнинг бир кўриниши сифатида қаралиши мумкин.

Банк ҳуқуқий муносабатлар субъектларига нисбатан ҳуқуқий таъсир чоралари қўлланилишининг мақсадлари ва функциялари. Ўзбекистон Республикасида ҳам банк тизимини эркинлаштириш ва ислоҳ қилиш жараёнлари олиб борилаётган ушбу босқичда асосий мақсад: банкларимиз фаолиятини халқаро банк амалиёти андозаларига яқинлаштиришдан, банкларнинг капиталини ко`пайтирган ҳолда, уларни хусусийлаштириш, банклар фаолиятида янги замонавий технологияларни қўллаш ва умуман банклар фаолиятининг самарадорлиги орқали иқтисодиётнинг юксалишига ва барқарорлигига эришишдан иборатдир.

Банк ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи қонун нормаларини ҳамда шартномавий мажбуриятларни бузганлик учун қўлланиладиган юридик жавобгарликнинг мақсадлари унинг функцияларида намоён бўлади. Банк ҳуқуқий муносабатлар соҳасидаги юридик жавобгарликка хос бўлган функцияларни аниқлаш баробарида шундан келиб чиқиш керакки, банк ҳуқуқий муносабатлар, энг аввало, банк ва миждоз ўртасида молиявий операцияларни олиб бориш, валюта айирбошлаш, кредитлар бериш ва омонатлар қабул қилиш ҳамда сақлаш банк ва миждоз ўртасидаги шартнома бўйича банк хизмати кўрсатишнинг бошқа турлари ёхуд мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган тақдирда молиявий ҳарактердаги жавобгарлик асослари билан боғлиқ ҳисобланди.

Ўзбекистон Республикасида банк қонунчилигини бузганлик учун жавобгарлик масалалари умумий ва махсус йўналишларда тартибга солинади. Масалан, умумий жавобгарлик масалалари яъни банк қонунчилигидаги жиноий ҳуқуқбузарликлар масалалари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси нормалари, банк қонунчилигидаги маъмурий ҳуқуқбузарлик масалалари Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси нормалари, банк қонунчилигидаги интизомий жавобгарлик масалалари Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси нормалари билан тартибга солинади.

Ўзбекистон Республикасида банк қонунчилигини бузганлик учун жавобгарликнинг махсус тартиби икки хил кўринишда бўлади:

биринчиси, банклар томонидан жисмоний ва юридик шахсларга банк хизматлари кўрсатилганда бузилган ҳуқуқ ва манфаатлар юзасидан банк ва миждоз ўртасидаги жараёнлар;

иккинчиси, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан ўрнатилган қоидалар бузилганда юзага келадиган Марказий банк ва банклар (нобанк ташкилотлар) ўртасидаги жараёнлар.

Биринчи ҳолатда банк ва миждоз ўртасидаги жавобгарликка доир муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан тартибга солинади. Иккинчи ҳолатда Марказий банк ва банк(нобанк ташкилотлари) ўртасидаги жавобгарликка оид муносабатлар “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги қонуни, Ўзбекистон Республикасининг “Банк ва банклар фаолияти тўғрисида”ги қонуни билан тартибга солинади.

Ўзбекистон Республикасида банк қонунчилигини бузганлик учун жавобгарлик масалаларини такомиллаштириш юзасидан қуйидаги таклиф ва тавсияларни келтириб ўтиш мақсадга мувофиқдир:

Илмий-назарий таклиф ва тавсиялар:

Банк қонунчилиги бузилиши – Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг норматив ҳужжатларида белгиланган вазифа ва талабларнинг банк ва нобанк ташкилотлар томонидан бажарилмаслигида ифодаланадиган ҳаракатсизлик ёки ушбу талабларга зид фаол хатти-ҳаракат.

Банк қонунчилигига доир ҳуқуқбузарлик – Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига биноан жиноий ва маъмурий жавобгарликка тортиш учун асос бўладиган ғайриҳуқуқий, айбли (қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида) содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик.

Банк қонунчилиги бўйича жавобгарлик – Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик ёки банк қонунчилиги бузилиши учун ваколатли орган томонидан қўлланиладиган таъсир чоралари.

Банк қонунчилиги бўзилиши бўйича қўлланиладиган чора – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан банк қонунчилиги бузилганда банк ва нобанк ташкилотларга қўлланиладиган вақтинча фаолият юритишни ёки операцияларни амалга оширишни чеклаш, тўхтатиб туриш ёки лицензияни чақириб олишда ифодаланадиган жавобгарлик чоралари.

Банк қонунчилиги бузилиши бўйича қўлланиладиган санкция – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан банк қонунчилиги бузилганда банк ва нобанк ташкилотларга қўлланиладиган фоизлардаги жарима.

Қонунчиликни такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар:

1. “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги қонуннинг 3-моддасида Марказий банкнинг ҳуқуқий мақоми белгиланган. Унга кўра Марказий банк юридик шахс бўлиб, у давлатнинг мутлақ мулкидир ва ўз харажатларини ўзининг даромадлари ҳисобидан амалга оширади. Марказий банк ўз ваколатлари ҳамда вазифалари доирасида давлат ҳокимияти ва бошқарувининг бошқа органларидан мустақил равишда қарорлар қабул қилади деб белгиланган. Ушбу моддада Марказий банкнинг юридик шахс эканлиги, давлатнинг мутлақ мулки эканлиги ва иқтисодий жиҳатдан мустақил муассаса эканлиги белгиланган, аммо Марказий банкнинг ҳуқуқий мақоми яъни унинг ташкилий-ҳуқуқий шакли аниқ кўрсатилмаган. Масалан, Марказий банк давлат органи эканлиги ёки мустақил юридик шахс сифатида унинг ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилмаган. Ушбу ҳолатда, банк қонунчилиги бўйича низо келиб чиққанда яъни Марказий банк банкларга нисбатан чора ёки санкция қўллаганда, банклар Марказий банк устидан суд тартибида шикоят қилганда, ишларнинг судларга тааллуқлиги масаласида тушунмовчилик келиб чиқади. Ушбу турдаги ишлар маъмурий ишлар бўйича судлар томонидан ёки иқтисодий судлар томонидан кўриб чиқилишида мунозара келиб чиқади. Шу сабабли, ушбу

моддада Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг ҳуқуқий мақомига аниқлик киритиш лозим.

2. Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисидаги қонуннинг 9-моддасида Марказий банк ўз ваколатлари доирасида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида барча жисмоний ва юридик шахслар ижро этиши мажбурий бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади.

Марказий банкнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари, агар ҳужжатларнинг ўзида кечроқ муддат кўрсатилган бўлмаса, расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга кириши белгиланган. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасига кўра эса Норматив-ҳуқуқий ҳужжат қонунчиликка мувофиқ қабул қилинган, умуммажбурий давлат кўрсатмалари сифатида ҳуқуқий нормаларни белгилашга, ўзгартиришга ёки бекор қилишга қаратилган расмий ҳужжат эканлиги белгиланган. Шунингдек, ушбу қонуннинг 6-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари белгиланган бўлиб, аммо ушбу руйхатда Ўзбекистон Республикаси Марказий банк қабул қиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар назарда тутилмаган. Бу эса ўз навбатида Марказий банк қарори асосида қўлланиладиган чора ва санкцияларнинг қонунийлиги ва адолатлилигига таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида Марказий банкнинг қарори Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисидаги қонунга кўра ҳужжатларни тайёрлаш, экспертизадан ўтказиш, эълон қилиш ва расмий нашрларда чоп этиш каби талабларга жавоб бериши лозим бўлади.

3. Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисидаги қонуннинг 71-моддасида Марказий банкнинг қарорлари устидан қонунчиликда белгиланган тартибда шикоят қилиниши мумкинлиги белгиланган. Аммо, ушбу моддада шикоят қилиш тартиби аниқ кўрсатилмаган. Масалан, маъмурий тартибда юқори турувчи органга ёки суд тартибида Олий судга мурожаат этиш тартиби белгиланмаган. Ш сабабли, ушбу моддада суд тартибида шикоят қилиш тартибини белгилаш лозим.

4. Бугунги кунда банк тизимига оид 50 га яқин қонун ҳужжатлар қабул қилинган. Шу сабабли, ушбу ҳужжатларнинг шаффофлиги ва очиқлигини таъминлаш, Марказий банк томонидан қўлланиладиган чора ва санкцияларни қўллашда қонунийликни таъминлаш, банк қонунчилиги нормаларини қўллаш тизимини бирхиллаштириш ва банк қонунчилигини тизимлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Банк кодексини қабул қилиш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Норма-Инфра. 1998. С. 418.
2. Общая теория права. Учебник для юридических вузов. / Под общ. ред. А. С. Пиголкина. М.: 1996. С. 319.
3. Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник для вузов. М.: Юриспруденция. 2000. С. 470
4. Исломов З. М. Общество. Государство. Право. (Вопросы теории). Т.: "Адолат", 2001. С. 676.
5. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик // Х. Т. Одилқориевнинг тахрири остида. – Тошкент: Шарқ, 2009. - Б. 538-539.
6. Маматув В. К. Хозяйственное право / Киев 2002. - С. 522.
7. Шербина В. С. Господарське право України, Киев 1999. - С. 163
8. Исломов З. М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Тошкент: Адолат, 2007. – 916 б.
9. Одилқориев Х. Т., И. Т. Тультеев ва бошқалар. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Тошкент: "Шарқ". 2009. – 592 б.
10. Билолхужаева Ш. Банковское право Республики Узбекистан. Учебник. Т.: ТДЮИ, 2009, - 270 с.
11. Ли А., Билолхужаева Ш. Банковское право Республики Узбекистан: Учебное пособие. – Т., 2005. - 127 с.

12. Саттарова Н.А. Ответственность банков за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и и сборах. Дисс..кан.юр.н. Москва -2001. -С.141;

13. Веселовский П.С. Финансово-правовое регулирование ответственности за нарушение банковского законодательства. Дисс....кан. юр.н. Москва - 2008.-С.175.